

ESTÁGIO SUPERVISIONADO E JORNADA TRIPLA: VIVÊNCIAS DE UMA LICENCIANDA TRABALHADORA.

Mariana Martins de Araujo¹

Resumo: O estágio supervisionado no Ensino Médio II foi realizado em uma escola pública em Fortaleza - CE. Durante o período, acompanhei turmas com perfis heterogêneos, onde alguns estudantes demonstravam interesse e curiosidade, enquanto outros apresentavam resistência ou indiferença, realidade que exigiu estratégias diferenciadas de ensino, as atividades contemplaram momentos de observação, planejamento, regência, além da escrita do diário de campo e participação em reunião com professores. Essa vivência também trouxe reflexões sobre a condição de estudante-trabalhador, que precisa conciliar jornadas de trabalho e estudo, enfrentando desafios que impactam diretamente na formação acadêmica e na prática docente, como cansaço, falta de tempo e dificuldades de desempenho. Apesar das limitações, os resultados obtidos foram significativos: desenvolvi habilidades de comunicação, organização e adaptação, ampliei meu olhar sobre o papel do professor e compreendi melhor a realidade dos estudantes da escola pública. O estágio representou, assim, um espaço privilegiado de articulação entre teoria e prática, permitindo vivenciar concretamente os desafios e possibilidades da docência. Em conclusão, a experiência reforçou minha escolha pela carreira docente e evidenciou a importância de lutar por uma educação inclusiva e acessível, capaz de reconhecer e valorizar as diferentes trajetórias dos estudantes, especialmente aqueles que conciliam trabalho e estudo, de modo a garantir não apenas a permanência, mas também a formação de profissionais qualificados e comprometidos com a sociedade.

Palavras-chave: Estudante-trabalhador. Estágio supervisionado. Relato de experiência.

1. INTRODUÇÃO

O estágio supervisionado foi construído com o objetivo de aliar a teoria abordada na universidade com a prática da educação nas escolas, sob a supervisão de um profissional já atuante (BRASIL, 1996). Com uma carga horária total de 408 horas, o curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Ceará (UECE), divide essa carga horária em quatro disciplinas: Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental I e II e Estágio Supervisionado no Ensino Médio I e II, cada uma com 102 horas de duração. Em cada uma das disciplinas mencionadas, é obrigatório o

¹ Estudante de graduação em Ciências Biológicas, Universidade Estadual do Ceará, marianam.martins@aluno.uece.br.

cumprimento de horas voltadas a observação (12h), planejamento de aulas das regências (16h), regências (16h), escrita do diário de campo (8h) e planejamento, escrita, aplicação e avaliação do projeto didático (12h), além dos encontros com o orientar (34h) e a escrita deste trabalho.

O estágio supervisionado é considerado um espaço privilegiado de articulação entre teoria e prática, permitindo aos licenciandos vivenciar os desafios da docência e refletir sobre a sua formação (Pimenta; Limão, 2004). No entanto, essa etapa exige condições mínimas para que cumpra seu papel formativo, o que nem sempre é garantido pelas instituições de ensino superior.

Essa exigência, embora essencial para a formação profissional, representa um desafio significativo para estudantes que acumulam jornadas de trabalho e estudo (Torres *et al.*, 2019). Muitos alunos precisam conciliar empregos formais ou informais com as aulas teóricas e práticas, além de cumprir os horários de estágio em escolas parceiras. Essa sobrecarga pode comprometer não apenas o desempenho acadêmico, mas também a saúde física e emocional dos estudantes (Almeida *et al.*, 2023).

Este artigo foi construído a partir das experiências vivenciadas durante o estágio supervisionado no Ensino Médio II, realizado em uma escola pública de Fortaleza - CE, com capacidade para comportar 1.620 alunos, em três pavimentos. Dispõe de 12 salas de aula climatizadas, auditório, biblioteca, laboratórios (física, química, biologia e matemática) e ginásio poliesportivo. (SEDUC-CE, 2019).

As reflexões aqui abordadas foram registradas ao longo do diário de campo, dos encontros com a professora e das atividades de planejamento e regência, destacando os desafios enfrentados ao conciliar trabalho, estudo e prática docente. Este relato é inspirado na abordagem reflexiva de Mussi, Flores e Almeida (2021), que também discutem as dificuldades vividas por licenciandos no estágio obrigatório.

2. DESENVOLVIMENTO

Durante o estágio, pude vivenciar diferentes dimensões da prática docente, passando por momentos de observação, planejamento e regência. Acompanhei aulas, participei de reuniões na sala de professores e desenvolvi atividades avaliativas com modelos 3D, o que me permitiu compreender melhor a dinâmica escolar e alguns dos desafios enfrentados no cotidiano da educação.

Essa experiência foi fundamental para ampliar meu olhar sobre o papel do professor, destacando a importância do planejamento criativo, da postura ética e da sensibilidade diante das diferentes realidades dos alunos. O estágio me proporcionou não apenas aprendizado técnico, mas também trouxe reflexões sobre inclusão, respeito e inovação pedagógica.

Figura 1 – Um dos momentos de observação do professor-supervisor.

Fonte: Acervo da autora, 2025.

Figura 2 – Parte do quadro construído durante uma regência sobre o Reino Fungi.

Fonte: Acervo da autora, 2025.

Figura 3 – Resultados de uma aula sobre divisão celular com a construção de modelos 3D com massa de modelar escolar.

Fonte: Acervo da autora, 2025.

Figura 4 – Resultados de uma aula sobre divisão celular com a construção de modelos 3D com massa de modelar escolar.

Fonte: Acervo da autora, 2025.

Figura 5 – Placas de Petri utilizadas para experimento sobre o Reino Monera.

Fonte: Acervo da autora, 2025.

Porém, o estágio também veio como um grande desafio, por ser uma estudante-trabalhadora. A conciliação entre estudo e trabalho é uma realidade cada vez mais presente no ensino superior brasileiro, especialmente em cursos de licenciatura, onde a condição socioeconômica dos estudantes os obriga a buscar renda durante a formação (Niquini *et al.*, 2015). Apesar dessa dupla jornada propor experiência prática e desenvolvimento de competências como gestão de tempo e resiliência emocional, ela impõe desafios significativos à permanência e ao desempenho acadêmico (Sobral, 2024).

Ademais, enquanto jovens universitários buscam superar desafios quanto a conciliar estudos, trabalho e outras atividades no dia a dia, ainda precisam lidar com a mídia anunciando uma geração “nem estuda, nem trabalha” (Gazeta do Povo, 2023) e com universidades públicas não estão preocupadas em fornecer suporte para esse público ou em desenvolver uma democratização do conhecimento (Torres *et al.*, 2019). Com uma carga horária de trabalho formal de 36h ou 44h/semanais, é solicitado ao estudante de licenciatura em Ciências Biológicas, na grade curricular do curso, o cumprimento de 7 disciplinas por semestres para conclusão em 4 anos, além das atividades extracurriculares e horas voltadas ao estágio obrigatório.

Essa rotina intensa compromete não apenas o rendimento acadêmico, mas também a saúde física e emocional dos estudantes (Torres *et al.*, 2019; Almeida *et al.*, 2023). Muitos enfrentam cansaço extremo, dificuldades para manter a frequência nas aulas, pouco tempo para se dedicar às leituras e produções exigidas e à sensação de ineficácia acadêmica, inclusive podendo apresentar sintomas da Síndrome de Burnout (Mota *et al.*, 2025). No caso do estágio supervisionado, que deveria ser um espaço de formação prática e reflexão pedagógica, acaba se tornando mais uma fonte de pressão, especialmente quando não há flexibilidade nos horários escolares ou apoio institucional (Almeida *et al.*, 2023).

Além da desmotivação, ao chegar no final do curso e constatar que o seu rendimento e desempenho escolar reduziu no histórico de notas e perceber que alunos que não tem essa obrigatoriedade de trabalhar puderam ter mais disposição de horários para produções acadêmicas, atividade extracurriculares e de estudo, levanta ainda uma

questão: como competir de forma justa a cargos na área com essas diferenças acadêmicas?

Diante desse cenário, a literatura sugere que a solução passa por suas frentes: políticas públicas que reconheçam e apoiem o estudante-trabalhador e processos de recrutamento que valorizem competências adquiridas fora do ambiente acadêmico (Barreto *et al*, 2023; Cruz, 2025), porém esse apoio está longe de ser uma realidade no Brasil. A Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) objetiva a ampliação e garantia das “condições de permanência dos estudantes na educação superior e na educação profissional, científica e tecnológica pública federal e de conclusão dos respectivos cursos”, mas não contempla de forma a especificar a condição do estudante-trabalhador (Torres *et al*, 2013). Já os processos seletivos são com análises tradicionais, com foco principal em currículos externos com títulos acadêmicos, além da exigência de disponibilidade para jornadas integrais ou viagens (Torres, 2025).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa jornada dupla vivida por estudantes-trabalhadores é uma das principais causas de evasão nos cursos de licenciatura. A falta de políticas públicas voltadas para esse perfil de alunos reforça a exclusão e dificulta o acesso à formação docente de qualidade. Em vez de reconhecer essa realidade, muitas instituições mantêm uma estrutura rígida e pouco sensível às necessidades dos seus alunos (Almeida *et al.*, 2023).

Com essa revisão bibliográfica e minha experiência de trabalhadora-estudante, percebo a urgência de romper com o que alguns autores chamam de lógica elitista na educação superior (Torres *et al.*, 2013), que se manifesta tanto na cultura acadêmica quanto na ausência de políticas que considerem a diversidade de trajetórias. Essa lógica perpetua um modelo excludente, que privilegia quem pode se dedicar exclusivamente aos estudos, ignorando a realidade socioeconômica da maioria dos estudantes brasileiros (Brasil, 2024).

Apesar das dificuldades enfrentadas, o estágio me proporcionou aprendizados significativos. Desenvolvi habilidades de planejamento, comunicação e adaptação, além de compreender melhor a realidade dos estudantes da escola pública. Essa vivência reforçou minha escolha pela docência e me fez perceber a importância de lutar por uma educação mais justa e acessível. No entanto, para que essa luta seja efetiva, é necessário avançar em duas frentes: políticas públicas que apoiem o estudante-trabalhador e processos de recrutamento que valorizam competências adquiridas fora do ambiente acadêmico, como já apontam Barreto *et al* (2023) e Cruz (2025).

Com essas mudanças há uma maior possibilidade de garantir não apenas a permanência, mas também a formação de profissionais qualificados e comprometidos com a sociedade. Caso contrário, provavelmente, continuaremos reproduzindo um sistema que contradiz os princípios de democratização e equidade no ensino superior brasileiro.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, J. M. R.; SILVA, L.J.L. da; OLIVEIRA, L. S. de; REIS, R.. **Os desafios da dupla jornada encarada pelo/a trabalhador/a-estudante e o/a**

estudante-trabalhador/a: análise de artigos. In: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – CONEDU, 2023, João Pessoa. João Pessoa: Editora Realize, 2023.

BARRETO, J. C. *et al.* **Currículo inclusivo: uma proposta para equidade e efetividade nos processos de recrutamento**. Revista GeSec, v. 14, n. 5, p. 2139-2156, 2023.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB**. 9394/1996.

BRASIL. Ministério da Educação. **Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES)**. Brasília: MEC, 2024. Disponível em: <<https://www.gov.br/mec>>. Acesso em: 08 dez. 2025.

CEARÁ. Secretaria da Educação. Governo do Ceará entrega nova sede da Escola Deputado Paulino Rocha no Passaré. Fortaleza, 6 nov. 2019. Disponível em: <<https://www.seduc.ce.gov.br/2019/11/06/governo-do-ceara-entrega-nova-sede-da-escola-deputado-paulino-rocha-no-passare/>>. Acesso em: 3 jul. 2025

CRUZ, M. R. **A redução de preconceitos em processos seletivos: estratégias para promoção da diversidade**. São Paulo: UNIFESP, 2025.

GAZETA DO POVO. Geração “nem-nem” custa caro para o Brasil e afeta economia. Gazeta do Povo, 25 out. 2023. Disponível em: <https://www.gazetadopovo.com.br/economia/geracao-nem-nem-brasil-custo-economia/>. Acesso em: 30 out. 2025.

MOTA, Í. D. da; FARIAS, G. O.; SILVA, R. da; FOLLE, A. **Síndrome de Burnout em estudantes universitários: um olhar sobre as investigações**. Motrivivência, Florianópolis, v. 29, p. 243–256, 2017.

MUSSI, M.; FLORES, M. da G.; ALMEIDA, M. E. **Estágio supervisionado e formação docente**: relato de experiência de licenciandos em Ciências Biológicas. Revista Práxis Educacional, Vitória da Conquista, v. 17, n. 45, p. 1–20, 2021

NIQUINI, R. P. *et al.* **Características do trabalho de estudantes universitários associadas ao seu desempenho acadêmico**. Educação em Revista, UFMG, v. 31, n. 2, p. 1-28, 2015.

SOBRAL, G.D.M.V. **Impacto da experiência profissional na formação acadêmica: um estudo comparativo**. Recife: UFPE, 2024.

TORRES, L. M. *et al.* **Políticas públicas e democratização do ensino superior: desafios e perspectivas**. Avaliação (Campinas), v. 18, n. 3, p. 763-784, 2013.

TORRES, L. S.; SOUZA, A.H. de; SOUZA, A.P.B. de; ISTOE, R.S.C. **Os desafios da permanência do estudante-trabalhador e do trabalhador-estudante na Universidade Federal Fluminense**, em Campos dos Goytacazes (RJ). In: CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – CONEDU, 2019, João Pessoa. João Pessoa: Editora Realize, 2019.

TORRES, P. S. **Recrutamento e seleção: um mapeamento dos métodos e percepções dos candidatos**. Universidade Federal de São Paulo, 2025.

PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. **Estágio e docência**. 6^a ed. São Paulo: Cortez, 2004.